

Consulta Pública nº 046/2025 – ANEEL | InovaReg Energia

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL

Consulta Pública nº 046/2025
Processo nº 48500.034060/2025-88

**CONTRIBUIÇÃO TÉCNICA PARA A
CONSULTA PÚBLICA Nº 046/2025**

**Aplicação Automática de Tarifa Horária (Tarifa Branca) para
Consumidores
de Baixa Tensão com Consumo Mensal Igual ou Superior a 1 MWh**

David Ferreira

Engenheiro Eletricista | Especialista em Sistema Elétrico de Potência | Perito Judicial
Analista Regulatório | Pesquisador em GD, Armazenamento e Transição Energética

InovaReg Energia

ORCID: orcid.org/0009-0008-3204-6464

E-mail: david@inovarenergia.com.br

São Paulo
2026

Resumo

Esta contribuição técnica apresenta subsídios para a Consulta Pública nº 046/2025 da ANEEL, cujo objeto é discutir com a sociedade a aplicação automática de Tarifa Horária (Tarifa Branca) para os consumidores de baixa tensão dos subgrupos B1 (residencial), B2 (rural) e B3 (comercial, industrial e outros) com consumo mensal igual ou superior a 1 MWh. O estudo adota a Análise de Impacto Regulatório como estrutura metodológica principal, complementada pela Árvore de Problemas para identificação das causas e efeitos do problema regulatório e pelo princípio MECE para organização das alternativas e dos critérios de avaliação.

O documento identifica que a Tarifa Branca, introduzida voluntariamente em 2018, acumulou apenas 69 mil adesões em um universo de 75 milhões de consumidores elegíveis até 2025, configurando penetração inferior a 0,1%. A Árvore de Problemas revela que as causas raiz desse insucesso residem na inércia comportamental inerente ao modelo opt-in, na ausência de sinalização ativa pelas distribuidoras, na insuficiência do parque de medidores inteligentes e na percepção de complexidade por parte do consumidor, gerando como efeito principal a persistência de um sinal tarifário distorcido que não reflete os custos reais do sistema elétrico por horário de consumo.

A AIR avalia três alternativas regulatórias: manutenção do modelo voluntário com ajustes comunicacionais; migração automática escalonada por faixa de consumo com mecanismo de opt-out; e obrigatoriedade sem possibilidade de retorno. A análise conclui que a alternativa de migração automática com opt-out constitui a intervenção regulatória mais equilibrada, combinando efetividade na superação da inércia comportamental com preservação da autonomia do consumidor. A proposta recomenda implantação em duas fases: primeira fase abrangendo consumidores com consumo igual ou superior a 1 MWh em 2026 e segunda fase estendendo a consumidores acima de 600 kWh em 2027. O documento inclui proposta de tratamento diferenciado para prosumidores de MMGD, conforme demanda expressa do Voto do Diretor-Relator Fernando Mosna.

Palavras-chave: Consulta Pública, ANEEL, Tarifa Branca, tarifa horária, low-income nudge, opt-out, resposta da demanda, MMGD, Lei 14.300/2022, AIR.

Abstract

This technical contribution provides inputs for ANEEL's Public Consultation nº 046/2025, which aims to discuss with society the automatic application of the Time-of-Use Tariff (Tarifa Branca) to low-voltage consumers in subgroups B1 (residential), B2 (rural) and B3 (commercial, industrial and others) with monthly consumption equal to or greater than 1 MWh. The study adopts Regulatory Impact Analysis as the main methodological framework, complemented by a Problem Tree for identifying the causes and effects of the regulatory problem and the MECE principle for organizing alternatives and evaluation criteria.

The document identifies that the Tarifa Branca, introduced on a voluntary basis in 2018, accumulated only 69 thousand participants out of 75 million eligible consumers by 2025, representing penetration below 0.1%. The Problem Tree reveals that the root causes of this poor uptake lie in behavioral inertia inherent to the opt-in model, the absence of active signaling by distribution companies, insufficient smart meter deployment, and perceived complexity by consumers. The main effect is the persistence of a distorted tariff signal that fails to reflect the real time-varying costs of the electricity system.

The RIA evaluates three regulatory alternatives: maintaining the voluntary model with communication improvements; automatic migration scaled by consumption threshold with an opt-out mechanism; and full mandatory migration without the option to revert. The analysis

concludes that automatic migration with opt-out constitutes the most balanced regulatory intervention, combining effectiveness in overcoming behavioral inertia with preservation of consumer autonomy. The document includes a proposal for differentiated treatment for distributed generation prosumers, as requested in the Rapporteur Director's Vote.

Keywords: Public Consultation, ANEEL, Tarifa Branca, time-of-use tariff, behavioral nudge, opt-out, demand response, distributed generation, Law 14.300/2022, Regulatory Impact Analysis.

Sumário

Resumo

Abstract

1. Introdução

2. Diagnóstico do Problema Regulatório

2.1 Definição do Problema

2.2 Árvore de Problemas: Causas e Efeitos

2.3 Evidências Quantitativas da Falha Regulatória

2.4 Objetivos Regulatórios

3. Análise de Impacto Regulatório

3.1 Metodologia AIR

3.2 Alternativa 0 – Linha de Base (manutenção do status quo)

3.3 Alternativa 1 – Opt-in com melhorias comunicacionais

3.4 Alternativa 2 – Migração automática com opt-out (proposta recomendada)

3.5 Alternativa 3 – Obrigatoriedade sem opt-out

3.6 Comparação MECE das alternativas

4. Proposta Regulatória Detalhada

4.1 Escopo e Critério de Segmentação

4.2 Cronograma de Implantação

4.3 Mecanismo de Opt-out

4.4 Tratamento dos Prosumidores de MMD

4.5 Requisitos de Medição e Infraestrutura

4.6 Comunicação e Proteção ao Consumidor

5. Análise Custo-Benefício

6. Governança, Monitoramento e Revisão

7. Conclusão e Recomendações

Referências Bibliográficas

Glossário de Termos Técnicos

1. Introdução

A presente contribuição é submetida à Consulta Pública nº 046/2025 da Agência Nacional de Energia Elétrica por David Ferreira, engenheiro electricista e pesquisador independente em regulação do setor elétrico, atuando sob o nome InovaReg Energia, sem vinculação societária, contratual ou financeira a nenhuma empresa distribuidora, geradora, comercializadora ou representante do setor elétrico brasileiro. A perspectiva adotada ao longo de todo o documento é a do interesse público, da eficiência regulatória e da proteção ao consumidor final.

A Tarifa Branca foi introduzida no Brasil pela Resolução Normativa ANEEL nº 733/2016, com vigência progressiva a partir de janeiro de 2018. Concebida como modalidade voluntária de tarifa horária para consumidores de baixa tensão, a medida buscava introduzir sinalização de preço que refletisse os custos diferenciados de fornecimento ao longo do dia, incentivando o deslocamento do consumo do horário de ponta para o horário fora de ponta. Após sete anos de vigência voluntária, o balanço é inequívoco: apenas 69 mil unidades consumidoras aderiram voluntariamente ao modelo, em um universo estimado de 75 milhões de consumidores elegíveis, representando penetração inferior a 0,1%.

O contexto energético brasileiro de 2025-2026 difere substancialmente do ambiente que originou a Tarifa Branca em 2016. O Brasil consolidou-se como o maior mercado de energia solar distribuída da América Latina, com 27 GW de MMGD instalados. A geração solar e eólica responde por parcela crescente da matriz elétrica, criando excedentes durante o dia e pressão sobre o sistema no início da noite. Esse novo perfil de geração cria condições inéditas para que os sinais tarifários horários se tornem instrumentos efetivos de gestão da demanda em escala.

A Consulta Pública nº 046/2025, aberta em 10 de dezembro de 2025 com encerramento previsto para 9 de março de 2026, representa a resposta regulatória a esse novo contexto. O objeto da consulta é discutir a aplicação automática da Tarifa Branca para consumidores B1, B2 e B3 com consumo mensal igual ou superior a 1 MWh, universo que compreende aproximadamente 2,5 milhões de unidades e responde por 25% do consumo em baixa tensão. O Voto do Diretor-Relator Fernando Mosna acrescentou ao escopo da consulta a avaliação dos impactos para os prosumidores de MMGD, reconhecendo a interface crítica entre a nova modalidade tarifária e o Marco Legal da Microgeração e Minigeração Distribuída instituído pela Lei nº 14.300/2022.

Esta contribuição está estruturada em sete seções. A seção 2 apresenta o diagnóstico do problema regulatório por meio da Árvore de Problemas. A seção 3 desenvolve a Análise de Impacto Regulatório comparando quatro alternativas. A seção 4 detalha a proposta regulatória recomendada. A seção 5 apresenta a análise custo-benefício. A seção 6 trata da governança e monitoramento. A seção 7 apresenta as conclusões e recomendações.

2. Diagnóstico do Problema Regulatório

2.1 Definição do Problema

O problema regulatório central identificado nesta contribuição pode ser enunciado nos seguintes termos: a estrutura tarifária convencional da baixa tensão, ao cobrar preço único ao longo de todo o dia, não transmite ao consumidor os sinais de custo horário do sistema elétrico, resultando em alocação ineficiente do consumo ao longo do dia, subsídio implícito cruzado dos consumidores que consomem fora da ponta em relação aos que concentram consumo no horário de ponta, e perda de oportunidade de gestão da demanda em escala no contexto de penetração crescente de fontes renováveis intermitentes.

O modelo voluntário de adesão à Tarifa Branca, vigente desde 2018, provou-se insuficiente para superar essa falha regulatória. Conforme estudo da própria ANEEL realizado em 2020,

menos de 0,1% dos consumidores aptos optaram pelo modelo. Aqueles que aderiram, contudo, registraram redução média de 4% na fatura em comparação à tarifa convencional, indicando que o problema não é de inadequação do instrumento, mas de falha no mecanismo de adoção.

2.2 Árvore de Problemas: Causas e Efeitos

Problema Central

Persistência de sinal tarifário distorcido na baixa tensão, que não reflete os custos horários do sistema elétrico e impede a resposta eficiente da demanda em escala.

Causas Raiz (nível 3)

Causa Raiz 1 – Inércia comportamental estrutural do modelo opt-in: O modelo voluntário de adesão exige que o consumidor tome uma decisão ativa de mudança. A economia comportamental demonstra que a inércia é um dos vieses cognitivos mais robustos: na ausência de estímulo ativo, o ser humano tende a permanecer no estado corrente independentemente de o status quo ser subótimo. A Tarifa Branca enfrentou esse obstáculo sem nenhum mecanismo de superação da inércia, como nudges, comunicação personalizada ou incentivo financeiro de migração.

Causa Raiz 2 – Ausência de incentivo das distribuidoras para promover a adesão: As distribuidoras operam sob regulação de receita permitida, com risco de mercado parcialmente gerenciado. A redução do consumo no horário de ponta, decorrente da adesão bem-sucedida à Tarifa Branca, pode reduzir a demanda de ponta utilizada como referência para contratos de capacidade, potencialmente afetando a receita. Esse desalinhamento de incentivos criou situação em que as distribuidoras tinham pouco estímulo para promover ativamente a modalidade.

Causa Raiz 3 – Insuficiência do parque de medidores inteligentes: A implementação da Tarifa Branca requer a substituição do medidor convencional por equipamento capaz de registrar o consumo por posto tarifário. Em 2025, apenas pequena fração das unidades consumidoras de baixa tensão possuía medidores com essa capacidade, criando barreira operacional à adesão e custo percebido de transação pelo consumidor.

Causa Raiz 4 – Percepção de complexidade e risco de aumento de conta: A Tarifa Branca exige que o consumidor compreenda três postos tarifários, identifique seu perfil de consumo por horário e estime os impactos na fatura antes de decidir pela adesão. Esse custo cognitivo, combinado com a percepção de risco de aumento de conta caso o deslocamento de consumo não seja viável, inibiu a adesão especialmente entre consumidores residenciais com menor capacidade de gestão energética.

Causas Imediatas (nível 2)

Da Causa Raiz 1 decorrem: ausência de mecanismo automático de migração; inexistência de comunicação personalizada sobre potencial de economia; e falta de relatórios de perfil de consumo por horário acessíveis ao consumidor.

Da Causa Raiz 2 decorrem: baixo nível de divulgação pelas distribuidoras; ausência de metas regulatórias de adesão à Tarifa Branca; e inexistência de incentivo regulatório para gestão ativa da demanda de ponta.

Das Causas Raiz 3 e 4 decorrem: custo e prazo de instalação de medidor percebido como barreira; dificuldade de autoavaliação do perfil de consumo sem dados históricos por horário; e comunicação técnica inadequada para o consumidor leigo.

Efeitos (nível 2 e 3)

Efeito Imediato 1: Persistência da tarifa convencional como única opção efetiva para 99,9% dos consumidores de baixa tensão, anulando qualquer efeito de sinalização de preço na gestão da demanda.

Efeito Imediato 2: Subsídio cruzado implícito dos consumidores que consomem predominantemente fora da ponta em relação aos que concentram consumo no horário de ponta, gerando iniquidade horizontal na estrutura tarifária.

Efeito Final 1: Perda de eficiência sistêmica estimada em bilhões de reais anuais, decorrente da necessidade de acionamento de usinas termelétricas de alto custo no horário de ponta para atender demanda que poderia ser deslocada com sinalização tarifária adequada.

Efeito Final 2: Postergação da transição para estrutura tarifária compatível com a nova realidade da matriz elétrica brasileira, caracterizada por abundância solar e eólica durante o dia e pressão no início da noite.

2.3 Evidências Quantitativas da Falha Regulatória

Indicador	Valor	Fonte
Consumidores elegíveis à Tarifa Branca	75 milhões de UCs	ANEEL, 2025
Adesões voluntárias acumuladas (2018–2025)	69 mil UCs (< 0,1%)	ANEEL/Canal Solar, 2025
Consumidores no escopo da CP (≥ 1 MWh/mês)	2,5 milhões de UCs	ANEEL, dez/2025
Participação desse grupo no consumo BT	25% do consumo BT nacional	ANEEL, dez/2025
Redução média de fatura dos que aderiram	4% em relação à tarifa convencional	ANEEL, 2020
Custo de acionamento de ponta (referência CMO)	Múltiplo da geração solar daytime	ONS/CCEE, 2025

2.4 Objetivos Regulatórios

A intervenção regulatória em discussão na CP nº 046/2025 visa alcançar os seguintes objetivos, organizados pelo princípio MECE (mutuamente exclusivos e coletivamente exaustivos):

Objetivo 1 – Eficiência alocativa: transmitir ao consumidor sinais de preço que reflitam os custos horários diferenciados do sistema elétrico, incentivando o deslocamento voluntário do consumo do horário de ponta para o fora de ponta.

Objetivo 2 – Equidade tarifária: eliminar o subsídio cruzado implícito entre consumidores com diferentes perfis de consumo ao longo do dia dentro da mesma classe tarifária.

Objetivo 3 – Resposta da demanda em escala: criar condições para que o segmento de maior consumo em baixa tensão participe ativamente da gestão da demanda sistêmica, complementando os mecanismos de resposta da demanda já existentes na média e alta tensão.

Objetivo 4 – Compatibilidade com MMGD: garantir que a eventual migração automática não penalize de forma desproporcional os prosumidores de microgeração e minigeração distribuída, que geram energia solar no horário fora de ponta, mas consomem da rede no horário de ponta, quando a geração solar cessa.

3. Análise de Impacto Regulatório

3.1 Metodologia AIR

A Análise de Impacto Regulatório é o instrumento previsto no Decreto nº 10.411, de 30 de junho de 2020, e na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 como etapa obrigatória para regulamentações de impacto relevante. A AIR exige a definição do problema regulatório, a identificação de objetivos, o levantamento de alternativas, a avaliação dos impactos de cada alternativa sobre os grupos afetados e a recomendação fundamentada.

Nesta contribuição, a AIR é aplicada de forma independente e complementar ao Relatório de Análise de Impacto Regulatório Conjunto elaborado pela área técnica da ANEEL (STR-STD), disponibilizado como documento de suporte à CP nº 046/2025. A análise independente utiliza os mesmos parâmetros quantitativos disponibilizados pela ANEEL, acrescentando a perspectiva do interesse do consumidor final e a dimensão dos prosumidores de MMGD.

3.2 Alternativa 0 – Linha de Base (manutenção do status quo)

A manutenção do modelo voluntário sem alterações representa a linha de base da análise. Com base na trajetória histórica de 2018 a 2025, projeta-se que a adesão voluntária continuaria crescendo a taxa marginal, alcançando em hipótese otimista 150 a 200 mil unidades até 2030, representando penetração de 0,2% do universo elegível.

Impactos da Alternativa 0: nenhum benefício adicional de eficiência sistêmica; manutenção do subsídio cruzado entre perfis de consumo; ausência de resposta da demanda em escala na baixa tensão; persistência da distorção tarifária que onera todos os consumidores via custos de ponta elevados. Custo regulatório: zero. Benefício regulatório: zero incremental.

3.3 Alternativa 1 – Opt-in com melhorias comunicacionais

Esta alternativa mantém o modelo voluntário, mas introduz: obrigação de as distribuidoras comunicarem ativamente, em fatura e canais digitais, a estimativa personalizada de economia com a adesão à Tarifa Branca para cada consumidor com consumo superior a 500 kWh/mês; disponibilização de simulador de fatura com dados históricos de consumo por horário; e meta regulatória de adesão com monitoramento anual.

Impactos da Alternativa 1: potencial de aumentar a adesão para 500 mil a 1 milhão de unidades até 2030, representando crescimento expressivo mas ainda limitado. A melhoria comunicacional pode reduzir parcialmente o custo cognitivo e a percepção de risco, mas não supera a inércia estrutural do modelo opt-in. Custo regulatório estimado: R\$ 80-120 milhões em sistemas de informação das distribuidoras.

3.4 Alternativa 2 – Migração automática com opt-out (proposta recomendada)

Esta alternativa propõe a inversão da lógica de adesão: a Tarifa Branca torna-se o padrão (default) para consumidores com consumo igual ou superior ao limiar definido, com possibilidade de o consumidor optar ativamente pelo retorno à tarifa convencional após período mínimo de experiência. Este mecanismo é conhecido na literatura de economia comportamental como nudge de default, amplamente estudado por Richard Thaler e Cass Sunstein.

A evidência internacional sobre nudges de default é robusta: o estudo clássico de Madrian e Shea (2001), publicado no Quarterly Journal of Economics, demonstrou que a adesão automática a planos de previdência elevou a participação de trabalhadores recém-contratados de menos de 50% para mais de 85% em uma grande empresa norte-americana. O mesmo princípio se aplica a tarifas de energia: a Austrália, o Reino Unido e vários estados norte-americanos utilizaram mecanismos de default para ampliar a adoção de tarifas horárias.

Impactos da Alternativa 2: penetração imediata de aproximadamente 100% do segmento alvo (2,5 milhões de UCs \geq 1 MWh), com redução gradual conforme opt-outs; benefício sistêmico estimado de R\$ 1,8 a 2,4 bilhões anuais em redução de custos de ponta; redução média de 4% na fatura dos consumidores que adaptarem seus hábitos; benefício ambiental pela redução do acionamento termelétrico de ponta. Custo regulatório: R\$ 600-900 milhões em substituição de medidores, a serem reconhecidos nas revisões tarifárias periódicas.

3.5 Alternativa 3 – Obrigatoriedade sem opt-out

Esta alternativa tornaria a Tarifa Branca obrigatória para os consumidores acima do limiar, sem possibilidade de retorno à tarifa convencional. Representa o instrumento regulatório mais direto, mas com menor compatibilidade com os princípios de proteção ao consumidor e com os casos em que o perfil de consumo concentrado no horário de ponta torna a Tarifa Branca desfavorável ao consumidor.

Impactos da Alternativa 3: penalização de consumidores com consumo estruturalmente concentrado no horário de ponta sem possibilidade de adaptação (idosos, consumidores em regiões com limitada flexibilidade de carga, prosumidores de MMGD sem armazenamento); risco elevado de judicialização; incompatibilidade com o princípio da autonomia da vontade do consumidor. Não recomendada.

3.6 Comparação MECE das alternativas

Critério de Avaliação	Alt. 0 (Status Quo)	Alt. 1 (Opt-in +)	Alt. 2 (Opt-out)	Alt. 3 (Obrig.)
Efetividade na superação da inércia	Nula	Baixa-Média	Alta	Total
Preservação da autonomia do consumidor	Total	Total	Alta	Nula
Benefício sistêmico (R\$/ano)	R\$ 0	R\$ 200-400 M	R\$ 1,8-2,4 bi	R\$ 2,0-2,5 bi
Risco de penalização de consumidores	Nulo	Nulo	Baixo	Alto
Compatibilidade com MMGD (Lei 14.300)	Total	Total	Condicionada	Incompatível
Custo de implementação	Nulo	R\$ 80-120 M	R\$ 600-900 M	R\$ 700-1.000 M
Risco de judicialização	Nulo	Nulo	Baixo	Alto
Recomendação	Não recomendada	Insuficiente	RECOMENDADA	Não recomendada

4. Proposta Regulatória Detalhada

4.1 Escopo e Critério de Segmentação

A proposta recomenda a adoção da Alternativa 2 com as seguintes especificações de escopo: Fase 1 (2026): migração automática para consumidores B1, B2 e B3 com consumo médio mensal igual ou superior a 1 MWh nos últimos 12 meses faturados, excluídos os consumidores da subclasse residencial baixa renda e da Tarifa Social de Energia Elétrica.

Universo estimado: 2,5 milhões de unidades, respondendo por 25% do consumo em baixa tensão.

Fase 2 (2027): extensão da migração automática para consumidores com consumo médio mensal igual ou superior a 600 kWh nos últimos 12 meses faturados. Universo adicional estimado: 2 milhões de unidades.

Critério de elegibilidade: o consumo de referência deve ser calculado como média dos últimos 12 meses faturados, excluindo meses com leitura estimada. A distribuidora deve verificar a elegibilidade anualmente e comunicar o consumidor com antecedência mínima de 90 dias antes da migração automática.

4.2 Cronograma de Implantação

Etapa	Prazo e Descrição
Publicação da Resolução Normativa	Até 30/06/2026: publicação com antecedência mínima de 6 meses para a Fase 1
Comunicação ao consumidor	90 dias antes da migração: correspondência individualizada com simulação de fatura e informações sobre opt-out
Substituição de medidores	Até 30 dias antes da migração: distribuidoras devem instalar medidores compatíveis com faturamento por posto tarifário
Fase 1 – Migração automática ≥ 1 MWh	A partir de 01/01/2026 (ou data a definir na REN, com antecedência mínima de 6 meses)
Fase 2 – Extensão a ≥ 600 kWh	A partir de 01/01/2027, sujeita a avaliação dos resultados da Fase 1
Primeira revisão	12 meses após a Fase 1: ANEEL publica relatório de monitoramento com dados de opt-out, impacto na fatura e resposta da demanda

4.3 Mecanismo de Opt-out

O mecanismo de opt-out deve atender aos seguintes requisitos, inspirados na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 e nos princípios de proteção ao consumidor:

Carência mínima de experiência: o consumidor migrado automaticamente para a Tarifa Branca somente poderá exercer o opt-out após 3 meses de faturamento na nova modalidade, período necessário para avaliação efetiva do impacto na fatura. Essa carência é fundamental para evitar opt-outs por desinformação imediata.

Exercício do opt-out: o consumidor poderá solicitar o retorno à tarifa convencional a qualquer tempo após o período de carência, por canal de atendimento presencial, telefônico ou digital. A distribuidora terá prazo de 30 dias para atender a solicitação.

Restrição de reingresso: o consumidor que exercer o opt-out somente poderá ser novamente migrado automaticamente após 24 meses, salvo se optar voluntariamente pelo retorno antecipado à Tarifa Branca.

Comunicação do opt-out: a distribuidora deve informar em cada fatura, durante os 12 primeiros meses de faturamento na Tarifa Branca, os procedimentos para exercício do opt-out, o canal de atendimento e o prazo de atendimento.

4.4 Tratamento dos Prosumidores de MMGD

Esta seção responde à demanda expressa do Voto do Diretor-Relator Fernando Mosna, que determinou que a CP avalie a aplicabilidade e os impactos da migração automática para os consumidores que possuem MMGD.

O problema específico dos prosumidores: os consumidores com MMGD solar geram energia durante o horário fora de ponta (10h-14h), quando a Tarifa Branca cobra a tarifa mais baixa, e consomem da rede no horário de ponta (18h-21h), quando a Tarifa Branca cobra a tarifa mais alta. Sem armazenamento de energia, a migração automática para a Tarifa Branca pode resultar em aumento líquido da fatura para esse grupo, contrariando o objetivo de neutralidade tarifária do Marco Legal da MMGD (Lei nº 14.300/2022).

Proposta de tratamento diferenciado para prosumidores: recomenda-se a exclusão automática dos prosumidores de MMGD cadastrados no SCEE da migração automática obrigatória prevista nas Fases 1 e 2, mantendo-os no regime voluntário de adesão à Tarifa Branca. Essa exclusão deve vigorar enquanto: (i) o prosumidor não possuir sistema de armazenamento de energia compatível com deslocamento de consumo para o fora de ponta; ou (ii) a ANEEL não tiver avaliado e publicado estudo específico sobre os impactos tarifários para prosumidores com Tarifa Branca, conforme previsto no art. 17 da Lei nº 14.300/2022.

Prazo para avaliação específica de prosumidores: propõe-se que a ANEEL publique, no prazo máximo de 12 meses após a implementação da Fase 1, estudo de impacto específico para prosumidores de MMGD com Tarifa Branca, considerando diferentes perfis de geração, consumo e disponibilidade de armazenamento, e que esse estudo sirva de base para eventual inclusão gradual e voluntária dos prosumidores.

4.5 Requisitos de Medição e Infraestrutura

A implementação da Tarifa Branca automática exige medidores capazes de registrar o consumo por posto tarifário (ponta, intermediário e fora de ponta). A substituição de medidores deve ser conduzida pelas distribuidoras e seus custos reconhecidos nas revisões tarifárias periódicas como investimento prudente, conforme precedentes regulatórios da ANEEL.

Cronograma de medidores: para a Fase 1 (consumidores ≥ 1 MWh), as distribuidoras devem concluir a substituição de medidores até 30 dias antes da data de migração automática. Para a Fase 2 (consumidores ≥ 600 kWh), o prazo para conclusão da substituição deve ser definido na Resolução Normativa, levando em conta o plano de modernização do parque de medidores de cada distribuidora.

Perfis de consumo como substituto temporário: nos casos em que o medidor inteligente ainda não tenha sido instalado na data da migração automática, a distribuidora poderá utilizar perfis típicos de consumo por posto tarifário, aprovados pela ANEEL por segmento (residencial, rural, comercial), para fins de faturamento provisório. O faturamento definitivo com dados medidos deve ser retroativo à data da migração assim que o medidor for instalado.

4.6 Comunicação e Proteção ao Consumidor

A evidência dos workshops realizados pela ANEEL em janeiro e fevereiro de 2026 indica que a comunicação é o fator crítico de sucesso da proposta. Recomenda-se que a ANEEL estabeleça obrigações mínimas de comunicação às distribuidoras, incluindo: correspondência individualizada com simulação de fatura baseada no histórico de consumo do cliente 90 dias antes da migração; linguagem simples e acessível, validada por especialistas em comunicação para o público leigo; comunicação clara sobre o direito de opt-out, os prazos e os canais; disponibilização de simulador de fatura online atualizado com as tarifas vigentes de cada distribuidora; e atendimento especializado para consumidores com dificuldades de adaptação, especialmente idosos e consumidores de baixa renda próximos ao limiar de consumo.

5. Análise Custo-Benefício

5.1 Benefícios Estimados

Os benefícios da Alternativa 2 (migração automática com opt-out) concentram-se em três dimensões:

Benefício 1 – Eficiência sistêmica: o deslocamento de consumo do horário de ponta para o fora de ponta reduz a necessidade de acionamento de usinas termelétricas de alto custo operacional. Considerando o diferencial de custo marginal entre o horário de ponta e o fora de ponta e o potencial de deslocamento de 10-15% do consumo do segmento alvo, estima-se benefício sistêmico entre R\$ 1,8 e R\$ 2,4 bilhões anuais.

Benefício 2 – Redução de fatura para consumidores que adaptem hábitos: com base na redução média de 4% observada nos atuais aderentes voluntários e no potencial superior de deslocamento dos consumidores de maior consumo, estima-se redução de fatura entre 3% e 7% para os consumidores que efetivamente deslocarem consumo para o fora de ponta.

Benefício 3 – Postergação de investimentos em capacidade de ponta: a redução da demanda de ponta em escala permite postergar investimentos em expansão de capacidade de geração e transmissão dimensionados para atender o pico, com benefício estimado de R\$ 300 a 500 milhões anuais em investimentos postergados.

5.2 Custos Estimados

Custo 1 – Substituição de medidores: estimativa de R\$ 600 a R\$ 900 milhões para substituição de medidores das 2,5 milhões de unidades da Fase 1. Esses custos serão reconhecidos nas revisões tarifárias periódicas como investimentos prudentes e repassados à tarifa ao longo de 5 a 10 anos, representando impacto tarifário anual de menos de 0,5% para o conjunto dos consumidores de baixa tensão.

Custo 2 – Sistemas de informação e comunicação: R\$ 80 a 120 milhões em adaptações nos sistemas de faturamento e comunicação das distribuidoras.

Custo 3 – Possível aumento de fatura para consumidores sem capacidade de deslocamento: os consumidores migrados automaticamente que concentram consumo no horário de ponta e não conseguem deslocar sua carga poderão ter aumento de fatura. Esse risco é mitigado pelo mecanismo de opt-out e pela exclusão dos prosumidores de MMGD sem armazenamento.

5.3 Resultado Custo-Benefício

Componente	Estimativa
Benefício sistêmico anual	R\$ 1,8 a 2,4 bilhões/ano
Postergação de investimentos em ponta	R\$ 300 a 500 milhões/ano
Custo total de implantação (medidores + sistemas)	R\$ 680 a 1.020 milhões (único)
Prazo de retorno do investimento	< 6 meses de benefício sistêmico acumulado
VPL dos benefícios (2026-2035, taxa 8%)	R\$ 12 a 18 bilhões
Relação benefício-custo	15 a 20 vezes

6. Governança, Monitoramento e Revisão

6.1 Indicadores de Monitoramento

Recomenda-se que a ANEEL estabeleça e publique anualmente os seguintes indicadores de desempenho da Tarifa Branca automática:

Taxa de opt-out por distribuidora, por subgrupo (B1, B2, B3) e por faixa de consumo: permite identificar segmentos com maior resistência e necessidade de ajustes.

Variação média de fatura antes e após a migração por perfil de consumo: indicador de efetividade do benefício ao consumidor.

Variação da demanda de ponta no horário de ponta após a implementação por área de concessão: indicador de impacto sistêmico efetivo.

Prazo médio de substituição de medidores por distribuidora: indicador de cumprimento das obrigações de infraestrutura.

6.2 Revisão Periódica

Propõe-se que a Resolução Normativa que regulamentar a Tarifa Branca automática estabeleça revisão obrigatória em dois momentos: revisão parcial 12 meses após a implementação da Fase 1, focada nos indicadores de opt-out e impacto na fatura, com possibilidade de ajuste de parâmetros antes da Fase 2; e revisão quadrienal completa, alinhada ao ciclo de revisão tarifária periódica das distribuidoras, para avaliação estrutural dos postos tarifários, dos diferenciais de preço entre postos e dos critérios de segmentação por consumo.

6.3 Sandbox Regulatório para Novos Modelos Tarifários

Recomenda-se que a ANEEL utilize o contexto da CP nº 046/2025 para autorizar, em paralelo à implantação da Tarifa Branca automática, a realização de sandboxes regulatórios em pelo menos duas distribuidoras para teste de tarifas dinâmicas mais granulares, como tarifas em tempo real (Real-Time Pricing) ou Critical Peak Pricing. Os resultados desses pilotos, a serem publicados no prazo de 24 meses, poderão subsidiar a evolução da estrutura tarifária de baixa tensão além da Tarifa Branca.

7. Conclusão e Recomendações

Esta contribuição técnica, elaborada a partir da Análise de Impacto Regulatório com suporte da Árvore de Problemas e do princípio MECE, chegou às seguintes conclusões:

Sobre o diagnóstico: a baixa adesão voluntária à Tarifa Branca (< 0,1% do universo elegível em sete anos) não decorre de inadequação do instrumento tarifário, mas de falha estrutural no mecanismo de adoção, cuja causa raiz é a inércia comportamental inerente ao modelo opt-in. Os consumidores que aderiram registraram redução média de 4% na fatura, confirmando a viabilidade do instrumento.

Sobre as alternativas: a manutenção do status quo e o opt-in com melhorias comunicacionais são insuficientes para superar a inércia estrutural. A obrigatoriedade sem opt-out penaliza indevidamente consumidores sem flexibilidade de carga. A migração automática com mecanismo de opt-out (Alternativa 2) é o instrumento que combina efetividade regulatória com proteção ao consumidor, respaldada por extensa evidência empírica sobre nudges de default.

Sobre os impactos: o benefício sistêmico estimado de R\$ 1,8 a 2,4 bilhões anuais supera em muito os custos de implantação, com VPL positivo expressivo no horizonte 2026-2035 e prazo de retorno inferior a seis meses de benefícios acumulados.

Sobre os prosumidores de MMGD: a migração automática apresenta risco específico para os prosumidores sem armazenamento, que podem ser penalizados pela assimetria entre o horário de geração (fora de ponta, tarifa menor) e o horário de consumo da rede (ponta, tarifa maior). Recomenda-se a exclusão automática desse grupo até que a ANEEL publique estudo específico de impacto, no prazo máximo de 12 meses após a Fase 1.

Recomendações finais à ANEEL: adotar a Alternativa 2 (migração automática com opt-out) como base para a Resolução Normativa resultante da CP nº 046/2025; implementar a Fase 1 (≥ 1 MWh) em 2026 e a Fase 2 (≥ 600 kWh) em 2027, condicionando a Fase 2 à avaliação dos resultados da Fase 1; excluir os prosumidores de MMGD da migração automática obrigatória; estabelecer obrigações mínimas de comunicação às distribuidoras; e autorizar sandboxes de tarifas dinâmicas em paralelo à implantação.

Referências Bibliográficas

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Resolução Normativa nº 733, de 25 de outubro de 2016. Estabelece as condições para adesão à modalidade tarifária branca. Brasília: ANEEL, 2016.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Resolução Normativa nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021. Estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica. Brasília: ANEEL, 2021.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Aviso de Abertura da Consulta Pública nº 46/2025. Diário Oficial da União, Seção 3, p. 129, 10 de dezembro de 2025. Processo nº 48500.034060/2025-88. Brasília: ANEEL, 2025.

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Nota Técnica Conjunta [número a confirmar no documento original]-STR-STD/ANEEL. [Título a confirmar no documento original]. Brasília: ANEEL, novembro de 2025. Disponível na página da Consulta Pública nº 046/2025 em: gov.br/aneel.

BRASIL. Lei nº 14.300, de 6 de janeiro de 2022. Institui o marco legal da microgeração e minigeração distribuída, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) e o Programa de Energia Renovável Social (PERS). Diário Oficial da União, Brasília, 2022.

BRASIL. Decreto nº 10.411, de 30 de junho de 2020. Regulamenta a análise de impacto regulatório, de que tratam o art. 5º da Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019. Diário Oficial da União, Brasília, 2020.

MADRIAN, Brigitte C.; SHEA, Dennis F. The power of suggestion: inertia in 401(k) participation and savings behavior. Quarterly Journal of Economics, v. 116, n. 4, p. 1149–1187, nov. 2001. Disponível em: nber.org/papers/w7682.

THALER, Richard H.; SUNSTEIN, Cass R. Nudge: improving decisions about health, wealth, and happiness. New Haven: Yale University Press, 2008.

SUNSTEIN, Cass R. Simpler: the future of government. New York: Simon & Schuster, 2013.

CAMPOS, Vicente Falconi. Gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia. 9ª ed. Nova Lima: Falconi Editora, 2021.

WERKEMA, Maria Cristina Catarino. Ferramentas estatísticas básicas para o gerenciamento de processos. Belo Horizonte: Werkema Editora, 2006.

Glossário de Termos Técnicos

AIR – Análise de Impacto Regulatório: instrumento de apoio à tomada de decisão regulatória previsto no Decreto nº 10.411/2020, que exige a identificação do problema, o levantamento de alternativas, a avaliação dos impactos e a recomendação fundamentada antes da edição de ato normativo relevante.

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica: autarquia federal criada pela Lei nº 9.427/1996 com a missão de regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal.

Árvore de Problemas: ferramenta de diagnóstico causal que organiza as causas de um problema em diferentes níveis de profundidade (causas imediatas, causas intermediárias e causas raiz) e identifica os efeitos decorrentes do problema, permitindo visualizar as relações de causalidade de forma estruturada.

B1, B2, B3: subgrupos tarifários da baixa tensão definidos pela ANEEL. B1 corresponde à classe residencial; B2 à classe rural, cooperativa de eletrificação rural e serviço público de irrigação e aquicultura; B3 às demais classes (comercial, industrial, poder público, iluminação pública, serviço público e consumo próprio).

CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica: pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que administra a comercialização de energia elétrica no ambiente regulado e no ambiente de contratação livre do Sistema Interligado Nacional.

Critical Peak Pricing: modalidade tarifária em que o preço da energia é substancialmente majorado em um número limitado de horas por ano, em momentos de estresse do sistema, com preço reduzido nos demais horários.

Default (nudge de default): mecanismo de arquitetura de escolha em que uma opção é pré-selecionada automaticamente para o indivíduo, que pode alterá-la por ação ativa. Nudges de default são eficazes na superação da inércia comportamental porque aproveitam a tendência humana de permanecer na opção pré-estabelecida.

MECE – Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive: princípio de estruturação lógica desenvolvido pela consultoria McKinsey que exige que as categorias de uma análise sejam mutuamente exclusivas (sem sobreposição) e coletivamente exaustivas (cobrindo todo o espaço do problema sem lacunas), garantindo análise completa e sem redundâncias.

MMGD – Microgeração e Minigeração Distribuída: instalações de geração de energia elétrica, com características especificadas pela ANEEL, conectadas à rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras. A microgeração tem potência instalada até 75 kW e a minigeração entre 75 kW e 5 MW.

Nudge: conceito da economia comportamental desenvolvido por Richard Thaler (Nobel de Economia de 2017) e Cass Sunstein que designa qualquer aspecto da arquitetura de escolha que altera o comportamento das pessoas de maneira previsível, sem proibir nenhuma opção nem alterar significativamente os incentivos econômicos.

Opt-in: modelo em que o indivíduo deve tomar ação ativa para aderir a um programa ou modalidade. A Tarifa Branca funcionou no modelo opt-in desde 2018, com resultados de adesão historicamente baixos.

Opt-out: modelo em que o indivíduo é automaticamente incluído em um programa ou modalidade, podendo sair por ação ativa. A migração automática proposta na CP nº 046/2025 corresponde a um mecanismo de opt-out com carência mínima de experiência.

ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico: entidade de direito privado sem fins lucrativos responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional.

Resposta da demanda: capacidade de consumidores finais de alterar seu padrão de consumo em resposta a sinais de preço, incentivos financeiros ou solicitações do operador do sistema, contribuindo para o equilíbrio entre oferta e demanda no sistema elétrico.

Real-Time Pricing: modalidade tarifária em que o preço da energia varia a cada hora ou intervalo de tempo conforme os custos correntes do sistema, transmitindo ao consumidor o sinal de custo em tempo real.

SCEE – Sistema de Compensação de Energia Elétrica: sistema criado pela Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012 que permite ao prosumidor compensar a energia elétrica ativa injetada na rede de distribuição com o consumo de energia elétrica ativa, utilizando a tarifa de varejo como referência de compensação.

Tarifa Branca: modalidade tarifária introduzida pela Resolução Normativa ANEEL nº 733/2016, em vigor a partir de janeiro de 2018, que prevê tarifas diferenciadas de acordo com o horário de consumo nos dias úteis, com três postos: ponta, intermediário e fora de ponta. Nos fins de semana e feriados nacionais, todas as horas são consideradas fora de ponta.

TSEE – Tarifa Social de Energia Elétrica: tarifa diferenciada cobrada dos consumidores de baixa renda inscritos no CadÚnico com consumo mensal de até 220 kWh, concedida com descontos escalonados por faixa de consumo financiados pela Conta de Desenvolvimento Energético.